

PRÁTICA DE ENSINO DA LIBRAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.10393027

*Jonilson Lino Rodrigues*¹

*Josecley de Paula Alves*²

*Luana Costa Viana*³

RESUMO: O presente estudo concentra-se na prática de ensino da Língua Brasileira de Sinais, no Ensino Fundamental. O objetivo deste estudo foi analisar as contribuições do ensino da Libras no Ensino Fundamental na Amazônia. Os objetivos específicos incluíram identificar estratégias para contextualizar o ensino da Libras no Ensino Fundamental, compreender o impacto do ensino de Libras na aquisição de habilidades de comunicação em perspectiva inclusiva no Ensino Fundamental, e indicar estratégias para auxiliar o aprendizado de Libras no ambiente educacional. O estudo adotou abordagem qualitativa e se baseou em pesquisa bibliográfica. Os dados foram coletados de livros e artigos chegando à seleção de 3 artigos que melhor se enquadraram ao objetivo da pesquisa. Embasamento teórico fornecido por Silva (2022), Costa (2022), Silva (2023). A discussão revelou que o círculo de cultura pode ser uma estratégia para promover a aprendizagem da Libras, valorizando os saberes dos alunos. Essa abordagem também favorece a participação dos alunos em um processo de problematização de sua realidade, tornando o aprendizado mais significativo. Em conclusão, a adoção da prática do ensino da Libras mostra-se de extrema importância para promover uma educação de qualidade na Amazônia. Isso não apenas fortalece o ensino inclusivo, mas também contribui para construção de uma sociedade mais democrática. Através dessa abordagem de inclusão, os alunos adquirem habilidades de comunicação em Libras e desenvolvem uma compreensão mais profunda da diversidade cultural e da importância da inclusão na educação. Portanto, a prática de ensino da Libras no Ensino Fundamental na Amazônia deve considerar o potencial transformador da Libras como uma ferramenta valiosa para alcançar esses objetivos. Este estudo destaca a importância de tornar a educação acessível aos alunos, independentemente de suas origens culturais, considerando suas peculiaridades e demonstra como o ensino da Libras desempenha um papel fundamental nesse processo de inclusão.

Palavras-chave: Libras, Ensino Fundamental, Inclusão, Círculo de Cultura Amazônia.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, jhonnylino14@gmail.com;

² Graduado pelo Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, bebelpaulajosy34@gmail.com;

³ Doutora em Educação – UFPA, Docente Adjunta da UFRA, Orientadora da pesquisa, luana.viana@ufra.edu.br.